

FIG. 1. *La Confraria de la cambra angelical de la gloriosa Verge Maria de Montserrat*, xilografía. Barcelona, hacia 1510

Perino del Vaga, un encargo inédito: «*unam capellam sub invocatione Conceptionis*»¹

Elena Escuredo

Tras la muerte de Rafael en el año 1520, Pietro Bonaccorsi, *detto* Perino del Vaga, se había erigido como su gran sucesor en Roma, gracias a la marcha de Giulio Romano a Mantua y de Polidoro de Caravaggio al sur. Después de trabajar en Génova al servicio de la familia Doria, y pasar breves periodos en Pisa y Florencia, su retorno definitivo a la ciudad del Tíber tuvo lugar en el año de 1537, momento en el que asume el encargo de la decoración del Pallazzo Massimo alle Colonne, donde también trabajó Daniele da Volterra siguiendo diseños de aquel.² En estos años, la actividad de Perino se va a concentrar más en la idea que en la ejecución, actuando casi exclusivamente como diseñador, tal y como evidencian los numerosos dibujos conservados de sus años postreros. Llegó a decir Vasari que se complacía más diseñar que en ejecutar la obra, convirtiéndose en un incansable dibujante que día y noche trabajaba a fin de poder satisfacer los numerosos encargos que como artista de corte le encomendaban.³ Coincidió en Roma con Miguel Ángel, quien daba los últimos retoques al *Juicio Final*, lo cual convirtió a Perino en el eslabón necesario para la conjunción de las dos tendencias pictóricas quinientistas por excelencia.⁴ Sintió una gran admiración por él, y su arte asumió los presupuestos miguelangelescos de una manera muy efectiva. Ya a comienzos de los años cuarenta, Perino trabajaba al servicio del cardenal Alessandro Farnese, vinculándose así a una de las familias más importantes de Roma en estos momentos.⁵ Debido a la gran cantidad de encargos que recibió,

poco a poco fue creando entorno a él una portentosa *bottega*, la cual funcionaba de una manera efectiva y precisa, gracias a su capacidad organizativa y de liderazgo.⁶ Durante el año 1542, Perino intervino en la Sala Regia vaticana, proyectó los modelos para la *spalliera* de la Cappella Sixtina y diseñó el basamento de la Stanza della Segnatura.⁷ En este último demostró una gran inteligencia y capacidad de adaptación pues procedió de un modo diferente y más tradicional, retrotrayéndose a los años de los frescos originales rafaelescos. En la Sala Regia, su intervención se limitó a los estucos de la bóveda, la cornisa y parte de las paredes, contado para ello con al menos 13 colaboradores que trabajaban bajo su estricta supervisión.⁸

Junto a estos encargos *de corte*, también aceptó y asumió trabajos decorativos para particulares. Como cualquier artista ambicioso y sabedor de la calidad de su arte, Perino buscaba protagonismo, alabanzas, admiración y seguidores. Crear escuela, difundir sus modelos e imponer su concepción estética de aquella *bella maniera* elegantemente interpretada. Si su producción quedaba circunscrita a los ámbitos palaciegos y papales, donde los frescos estarían sólo a la vista de unos pocos, sus pretensiones difícilmente podrían verse cumplidas. Por eso, este tipo de encargos eran muy bien avenidos, los asumía con gusto y los ejecutaba con esmero. Con ellos, su arte ganaba visibilidad y él se aseguraba un lugar preeminente en la Historia. Vasari señala que, en su segundo *soggiorno* romano, dejó su huella en iglesias como S. Giuseppe,

cercana a Ripetta, S. Salvatore in Lauro y S. Bartolomeo all'Isola. Debido a las reformas posteriores, por las cuales estos templos se vieron modificados casi en su totalidad, ninguna de estas pinturas se ha conservado. Hasta el momento, no había trascendido la fecha, ni siquiera aproximada, de cuándo pudo llevar a cabo tales decoraciones, aunque lo cierto es que, atendiendo al sentido cronológico de la narración vasariana, todas ellas debieron ser contemporáneas y, por tanto, anteriores al inicio de las labores en las estancias papales del Castel Sant'Angelo. Dentro de la biografía de Perino del Vaga, una de las más extensas, y con relación a lo dicho, Vasari recoge:

*Fece far anco il medesimo alla chiesa di San Giuseppo vicino a Ripetta da que'suoi giovani la cappella di quella chiesa, che fu poi ritocca e finita da lui. Il quale fece similmente fare una cappella nella chiesa di San Bartolomeo in Isola con suoi disegni, la quale medesimamente ritoccò; e in San Salvatore in Lauro fece dipingere all'altar maggiore alcune storie, e nella volta alcune grottesche.*⁹

La información que ofrece el aretino es escasa, de ahí que la historiografía no se haya detenido en el estudio de estos encargos. Vasari no aporta ni nombres de comitentes, ni descripciones iconográficas, ni fechas precisas. Por ello, el hallazgo del contrato por el cual Perino se comprometía a decorar al fresco una capilla de la iglesia de San Bartolomeo all'Isola resulta revelador, y sumamente interesante y curioso por los datos que en él se detallan. El Archivo Storico Capitolino sigue escondiendo pliegos cardinales, y gracias a una búsqueda sistemática hoy podemos enriquecer el catálogo del pintor¹⁰. El descubrimiento tanto de la escritura contractual como de la carta de pago no sólo resulta fundamental a nivel artístico sino también a nivel documental, pues son pocos los contratos ante notario que han trascendido del maestro florentino, y menos aún los pagos de estos. A pesar de no ser documentos muy extensos, en ellos se recogen todos los datos necesarios para estudiar y analizar la obra en profundidad, conectarla con otras piezas de su producción y situar a Perino en el contexto de una urbe, en la que no

sólo le interesó trabajar para las ilustres familias o la alta jerarquía eclesiástica. En consecuencia, la trascendencia de este hallazgo estriba tanto en su valor como fuente primaria irrefutable como en su trascendencia artística, ofreciendo la posibilidad de ampliar los conocimientos sobre la producción de uno de los pintores más importantes de la *maniera*.

La iglesia de S. Bartolomeo all'Isola, poseedora de una fecunda y longeva historia, se encuentra en la isla Tiberina, asentada en un terreno de tradición sacra.¹¹ Hunde sus raíces en los años del reinado de Otón III, y contaba con el privilegio de ser una fundación imperial.¹² Sin embargo, al igual que ocurrió con otros templos, fue sufriendo añadidos, supresiones y modificaciones, siendo importante la llevada a cabo a finales del siglo XVI debido a que la inundación del año 1557 la dejó severamente dañada.¹³ Antes de que esto sucediera, en el año 1542, Perino ya había dejado en ella las inequívocas y exquisitas trazas de su arte.

El comitente de la obra fue el Reverendo Monserrato Inellar, un clérigo español y seguramente de origen catalán, que se encontraba en Roma ejerciendo la labor de procurador de la Causa de la Curia Romana.¹⁴ Los intentos por descubrir algo más acerca de este personaje han sido en vano, pues ni el Archivo Storico Capitolino, ni el Archivo di Stato, ni el Archivo Segreto Vaticano, ni el Archivo de la Obra Pía han vertido resultados positivos. La capilla era *ex novo*, y fue dotada por el reverendo en cuestión, exigiendo para su ornamentación una iconografía muy concreta y detalles ciertamente significativos. A pesar de que la información existente sobre este reverendo es nula, el hecho de elegir a Perino como pintor para el *afrescado* de su capilla testimonia que debía gozar de una holgada economía y de una posición social destacada, además de ser poseedor de un refinado gusto artístico.

Monserrato encargó para su capilla la imagen de la *Concezione di Nostra Signora beata Maria e del signor Monserrato Inellar*, con un fondo de paisaje montañoso. Estaría acompañada por cuatro santos, por lo que se deduce que dos irían a la derecha y dos a la izquierda, según la simetría acostumbrada: san Pedro, san Juan, san Bartolomé y

san Amancio confesor. El documento recoge además una cláusula significativa, pues el fresco debía ir firmado en los siguientes términos: «PERINUS FACIEBAT ANNO 1542». El contrato se rubrica el 17 de julio, estableciéndose que el trabajo debía estar concluido en noviembre de ese mismo año. El precio total sería de 94 escudos, a desembolsar en tres pagas. El acuerdo tuvo lugar ante el notario Nicolaus Durandus y testigos, en la misma iglesia de S. Bartolomeo, estando presente el comitente y el pintor, quien recibió 20 escudos de adelanto. La obra se terminó de pagar el 9 de agosto de 1543, día en que Perino recibe los últimos 30 escudos más un cruzado de Portugal que se le debían.

Resulta de gran trascendencia el requisito por el cual el comitente exige el pintor que firme la obra en aquellos términos, pues subyace a él una intencionalidad clara. Existe un deseo tácito de que la única mano presente sea la del artista, reduciendo así al mínimo posible la presencia de colaboradores. Sería Perino el encargado de diseñar la obra, siguiendo la iconografía propuesta por el reverendo, y también sería él quien llevaría el proyecto del papel al muro, limitándose la ayuda de posibles subalternos a tareas secundarias, incluso meramente materiales o mecánicas, como la preparación del engrudo o de los pigmentos. Por tanto, la cantidad estipulada permite conocer la valía, en términos monetarios, que poseía el artista, pues la capilla hubo de ser ornamentada por su buen quehacer en exclusividad.

Aunque apenas ha trascendido información relacionada con las distintas cantidades que Perino recibió por los trabajos que acometió, el estudio comparativo de los pocos datos conocidos permite analizar el valor de la cuantía estipulada para este encargo de San Bartolomeo.¹⁵ El precio fue justo si lo comparamos con los dineros que el pintor recibió por otras obras pictóricas. Por la decoración encargada por la Arciconfraternita del SS. Crocifisso, para la capilla homónima de la iglesia de S. Marcello al Corso el pintor cobraría 200 ducados, que al cambio supondrán unos 154 escudos.¹⁶ Es una cantidad bastante mayor que la desembolsada por Monserrato, pero es preciso tener en cuenta que la capilla de la congregación

incluía paredes y bóveda, mientras que la de S. Bartolomeo era de dimensiones más reducidas y su trabajo restringía a cubrir la pared del fondo. Aquel encargo tuvo lugar en 1525, antes del Saco de Roma y de la consiguiente marcha de Perino de la ciudad. Por entonces, era un pintor reconocido por sus contemporáneos, aunque aún no gozaba de posición de privilegio que años más tarde alcanzaría. La obra debía ser terminada en el plazo de un año aproximadamente, lo que supondría algo más de 12 escudos por cada mes de trabajo. Tras su largo y voluntario exilio de la Ciudad Eterna, regresó para triunfar aupado por la protección papal. En 1541, habiendo sido nombrado pintor de corte por el cardenal Alessandro Farnese recibió su primer estipendio mensual, con el cual sufragaba sus trabajos en la elaboración de una escena de comedia para una adaptación de la obra *Clizia*, de Maquiavelo.¹⁷ Cada mes, el pintor recibía un salario de 25 ducados. Se trata de una cantidad muy similar a la que cobraría mensualmente por la decoración de la capilla de S. Bartolomeo. Es cierto que, para este tipo de obras decorativas, el precio no sólo estaba en relación con los meses empleados, sino que también influían otros factores. No obstante, resulta paradigmático que Perino fuera a recibir 94 escudos por una obra cuya ejecución estaba estipulada en 4 meses de trabajo. Es decir, algo más de 23 escudos la mensualidad. En términos modernos se podría decir que este era el caché de un artista al alza, cabeza visible de un taller eficaz y pintor de confianza de la familia que regía los designios de la Cristiandad.

Con este encargo, Perino se enfrentó a la ejecución de una decoración peculiar, si se compara con la naturaleza de los encargos propios de la Roma de Clemente VII o de Pablo III. Hubo de resolver con garantías la ejecución un tema que apenas había cultivado, como el paisaje; así como una iconografía que poco se había prodigado hasta la fecha y cuyo modelo aún no estaba consolidado: la Inmaculada Concepción. Monserrato quiso situar la escena religiosa en un escenario muy concreto. Fue preciso en su testimonio: «*et ab alio eiusdem Montis Serrati ad montem heremiti et aliis, ad similitudinem loci Hispaniarum*».

Esta exactitud geográfica lleva a considerar los orígenes catalanes del reverendo, quien deseó recordar y honrar a su tierra con una vista de la montaña de Montserrat, junto al monasterio allí ubicado. Un paisaje imaginario debía completar el conjunto, poniendo a prueba la capacidad de Perino para proyectar unos elementos paisajísticos ajenos a él, para cuya ejecución debió basarse en descripciones dadas por el comitente o en alguna estampa antigua proporcionada por aquel¹⁸ (FIG. 1). Si atendemos a su producción, Perino mostró poco interés por este género aún marginal, siendo seguramente colaboradores de su taller los que se encargarían de hacer los verdes en los encargos y composiciones de mayor envergadura. Igualmente, hasta entonces, poco se habían prodigado los pintores en cultivar este tema en una Roma acaparada por la religión y la mitología en la temática pictórica. No obstante, Perino y toda su generación contó con un ejemplo de excepción: la obra de Polidoro de Caravaggio en la iglesia de S. Silvestro al Quirinale, donde inmortalizó escenas de la vida de la Magdalena y de S. Catalina de Siena en un ambiente de prevalencia natural, en las que conviven en armonía el sentido erótico de la propia naturaleza, fruto de la meditación sobre el mundo antiguo que maduraba en el seno de la cultura rafaelesca de aquellos años, y una sensibilidad y un aliento de que derivan de la concepción nórdica del paisaje.¹⁹ Para Perino, no fue un motivo del todo ajeno, aunque hasta el momento no había tenido que afrontarlo de una

manera casi independiente. Anteriormente empleó el paisaje como fondo para algunas escenas, ya fueran naturales o salpicados de ruinas y vestigios del pasado. Son especialmente exquisitas las pequeñas vistas que sirven de escenario a los relatos de *Perseo* o de *Amore y Psyche*, que quedaron inmortalizados en los frisos de las salas homónimas, en las estancias paolinas de Castel Sant'Angelo, cuya ejecución fue puesta en manos de sus más directos colaboradores, quienes siguieron diseños del maestro (FIG. 2). También en algunos dibujos preparatorios realizados para la decoración de los frisos palazzo Massimi alle Colonne se aprecian detalles paisajísticos, muy someros en el esbozo, pero con perfiles de algo donales verdores.

Del estudio y análisis de la obra gráfica de Perino no se extrae ningún dibujo que pudiera haber sido preparatorio de este encargo, aunque uno conservado en el British Museum podría ofrecer una idea aproximada. «*Virgen con el niño entre los Santos Leonardo y Lucía con un donante*» es un diseño doble, pues emplea el folio en el recto y vuelto, realizado en pluma, lápiz, tinta y reflejos de albayalde, siendo el uso de la acuarela la nota preponderante, por la viveza colorista que aporta (FIG. 3). Es un dibujo curioso dentro de su producción por su nivel de acabado, así como por el atractivo sentido ilusionista que le imprime gracias al empleo del baldaquino textil que cobija a las figuras.²⁰ Asimismo, abre una ventana al paisaje que, por primera vez, es un protagonista más,

FIG. 2. P. del Vaga y D. Zaga, *Liberación de Andrómeda*, ca. 1545. Roma, Castel Sant'Angelo, Sala de Perseo

no un mero complemento escenográfico, estando además sus tonalidades en perfecta armonía con las restantes tintas empleadas. Para el encargo de Monserrato, y atendiendo a las características de su producción, Perino debió concebir el proyecto con una dimensión ilusionista clara, pues en sus últimos años recuperó esa tendencia *quattrocentesca* florentina, por la que estructuras arquitectónicas fingidas ordenaban las figuras y las escenas.²¹ Esta experimentación alusiva al tratamiento del espacio se observa, ya consolidada, en los años en que comienza la Cappella Massimo en la iglesia romana de Trinità dei Monti, así como en el basamento de la Stanza della Segnatura, donde la estructuración ilusoria del espacio alcanza un desarrollo perfecto, con efectos ilusionistas de primer orden.²² Ampliar la profundidad de esta capilla en base a engaños ópticos y leyes matemáticas debió ser un estímulo para el pintor, quien gustaba de conquistar el espacio real gracias a una decoración caprichosa, la cual no acompañaba a la arquitectura que la sustentaba, sino que se sobreponía a ella creando una nueva dimensión que disolvía la certeza del espacio renacentista.²³

El contrato instaba a Perino a pintar una Concepción de Nuestra Señora como protagonista de la capilla, por lo que profunda debía ser la devoción del comitente hacia la Madre de Dios. Existían diversas variantes para este tema iconográfico, ya que ni la tradición, ni los teólogos, ni la jerarquía eclesiástica había estipulado un patrón fijo. Habrá que esperar al Concilio de Trento para observar una configuración visual más precisa e inequívoca del dogma no promulgado. Se trata de una iconografía infrecuente para el arte romano del siglo XVI, pues tuvo un desarrollo cuantitativo mucho menor que el que se produjo en las regiones nórdicas o en España, donde la controversia y el debate a favor y en contra de la defensa del dogma propiciaron numerosos encargos pictóricos y escultóricos. En Roma, aunque las órdenes religiosas favorecieron su representación, hasta el siglo XV franciscanos y carmelitas se abstuvieron de realizar encargos específicos.²⁴ Gracias a la *institutio* apostólica del culto y fiesta de la Inmaculada en febrero de 1471, la advocación abandonó esa

pseudo clandestinidad a la que había estado relegada, quedando sólidamente defendida por el papa Sixto IV, quien mandó erigir una capilla «*in honorem et sub invocatione Conceptionis praelibate Virginis Mariae [...] ac S. Francisci et S. Antoni*»,²⁵ siendo la ejecución fue confiada a la habilidad de Perugino.

Aunque Perino pudo llegar a conocer este fresco, empleó la iconografía tardo medieval del *Abrazo Místico*, seguramente por imposiciones contractuales, para aludir a la concepción inmaculada de María en el encargo iniciado y no concluido para la capilla Pucci-Cauco, en Trinità dei Monti. Allí trabajó en su primer periodo romano, entre 1523 y 1527, año en que abandona la ciudad por causa del Saco imperial. El ciclo de pinturas alusivo a la vida de la Virgen fue concluido por Taddeo y Federico Zuccaro, quedando la referencia inmaculadista certeramente subrayada por un motivo «*ICTUS CANDOR*» escrito en la bóveda, el cual deriva del lema de la familia Pucci.²⁶ Por tanto, Perino tuvo que abordar este tema mariano con anterioridad al encargo de Monteserrato. No obstante, y aunque no exista ningún dato objetivo que lo cerciore, esta iconografía arcaica debe quedar completamente descartada para la decoración que nos ocupa. Su Inmaculada sería una Virgen de rostro dulce y ovalado, esbelta en su proporción y elegante en su esencia, quizá acompañada por Jesús niño o bien solitaria y dogmática.

Sea como fuere, debía estar escoltada por cuatro santos, cuya elección se debe considerar fruto de la devoción particular del comitente: san Pedro, san Juan, san Bartolomé y san Amancio confesor. Llama la atención la elección de este último, un santo apenas conocido, cuya representación era ignota para el arte italiano. San Amancio, de origen británico, fue obispo de Como hasta su muerte, la cual se fecha aproximadamente a mediados del siglo V.²⁷ La historiografía y el martirologio no ofrecen mucha más información acerca de él, por lo que resulta imposible, con los datos existentes, trazar una explicación lógica para esta elección. San Pedro y san Pablo aparecerían enfrentados, a un lado y otro de la Inmaculada, mientras que san Bartolomé y san Amancio harían pareja con los citados a derecha e izquierda del eje compositivo.

FIG. 3. P. del Vaga, *Virgen con el Niño entre Santos Leonardo y Lucía con un donante* (recto), ca. 1530-1547. Pluma, tinta marrón y lápiz rojo, mm 194x200. Londres, National Gallery (inv. 1885,0509.42)

La escena se completaba con la figura del comitente, quien deseó efigiarse para dejar constancia de su fe, confiando la inmortalidad de su rostro a uno de los pinceles más egregios del momento. No obstante, Perino no era un especialista en retratos, pues piénsese que Tiziano fue llamado a Roma para retratar a la familia Farnese.²⁸ Aunque apenas se cuentan retratos independientes en la producción del florentino, sí efigió a algunos de sus mecenas, quienes solían aparecer integrados en las composiciones que encargaron. La precisa lectura del contrato lleva a pensar que el retrato de Montserrat iría a los pies de la Inmaculada, seguramente arrodillado y en actitud orante. Asimismo, la recuperación del documento donde se recoge el último pago demuestra que la ejecución de la pintura se llevó a cabo sin ningún incidente, por lo que el Bonaccorsi cumplió y satisfizo con creces los deseos del procurador. Firmaba así un fresco para honra de un comitente y disfrute de una feligrésía, en una iglesia que siempre fue vigía del Tíber.

Sin embargo, el emplazamiento estratégico de este templo se convirtió en su mayor defecto, pues las riadas siempre alcanzaban sus muros, debilitaban su estructura y cercenaban su patrimonio. Una de las inundaciones más destructivas de estos años fue la sufrida en 1557, que provocó la ruina del cimborrio y la destrucción del mosaico que daba acceso a la iglesia.²⁹ Podría pensarse que los referidos frescos de Perino perecieron a consecuencia de esta, pero la información extraída de las *visitas pastorales* que se conservan en el Archivo Segreto Vaticano podrían llevar a pensar que en el último tercio del siglo las pinturas seguirían allí, aunque seguramente debían estar muy dañadas. Existe una relación de pagos y cuentas de fábrica en los que se recogen los gastos producidos

entre 1574 y 1576 y que documentan los trabajos realizados, destinados a introducir diversas mejoras estructurales, desde reparaciones murarias hasta intervenciones en el altar mayor, las entradas de piedra o el pavimento del interior.³⁰ La mayor parte de las pagas van remitidas al maestro Angelo de Montepulciano, de quien no ha trascendido ninguna otra información.³¹ Aunque estos datos pudieran ser de interés para conocer mejor la historia de la iglesia, de mayor relevancia para este estudio, resulta inventario llevado a cabo el 23 de abril de 1578, a instancias del Reverendísimo cardenal Sanseverino, pues en él no sólo se enumeran los objetos litúrgicos existentes en cada una de las estancias de la iglesia, sino que también recoge someras descripciones de las distintas capillas. Se trataba de un templo rico en orfebrería, con algunos ejemplares que, según la descripción, se antojaban exquisitos como aquella «*cruc de plata, con el crucifijo en relieve sin la diadema y un pelicano en la cima con la virgen a mano derecha y el san juan a la izquierda y con la magdalena al pie de*

la cruz, sirve para estar sobre el altar y se porta en procesiones con bastón». Algunas de estas piezas llevaban el escudo del Cardenal Granvela, quien debió ser protector de la iglesia durante los años centrales de la centuria, hecho que no debe resultar extraño, pues es de sobra conocida la actividad de mecenazgo que llevó a cabo el cardenal a lo largo de su vida, quien entabló fértiles relaciones con los artistas más destacados de su tiempo, amparado por los cargos políticos y eclesiásticos que ostentó.³²

La escritura del inventario se desarrolló en dos días, y fue el 24 de abril cuando se detiene en recoger lo existente en la sacristía, altar mayor y capillas. El altar mayor albergaba una imagen en tela del santo titular, un tabernáculo, un palio con la figura de San Bartolomé bordada y un candelabro de madera con las armas del dicho Cardenal Sanseverino. El texto describe la existencia dos capillas dedicadas a la Virgen, una junto a coro y otra en la nave izquierda de la iglesia. La primera no reviste ningún interés. La segunda debe corresponderse con la capilla decorada por Perino, deducción que se deriva de la escueta descripción que ofrece el documento: «*la figura della gloriossa vergini dipinta nel muro coperta in parti con un telaro di raso*». A pesar de lo breve de la información aportada, su existencia resulta de gran valor documental pues supone el testimonio más cercano, cronológicamente hablando, a la ejecución del fresco. Hasta ahora, la referencia más antigua conocida estaba contenida en una *guía ilustrada*, escrita por motivo del jubileo extraordinario del papa Sisto V, publicada en Venecia en 1588 y editada por Girolamo Franzini.³³ Aunque el testimonio recogido en este legajo vaticano podría resultar esclarecedor, la parquedad de datos invita a ser cauto. Quizá la advocación mariana de la capilla esté en relación a los frescos de Perino, que seguirían allí después de la dramática riada de 1557, con más o menos fortuna en su conservación, pues según informan las fuentes, la crecida del Tíber fue devastadora y causó ruina en pinturas murales y mosaicos.³⁴ Sin embargo, su estado sí debía ser ya irreparable a comienzos de la siguiente centuria, cuando el Cardenal Michelangelo Tonti encargó a Antonio Carracci nuevas decoraciones para esta y otras capillas de

la iglesia.³⁵ Por tanto, de la siguiente *visita pastoral* que se conserva, datada en el año 1622, se extrae una nueva descripción que refiere ya a la intervención *seicentesca*, dándose entonces por perdidos los frescos originales de Perino:³⁶

2ª est capella sub invocatione Bmae./e. Mariae Virginis, cuius fornix et parietes ornantur sacris picturis. Pro icona habet imaginem eiusdem Smae./e. Virginis Mariae leui velo serico contectam. Altare est marmoreum cum signis consecrationis. In medio tamen extat lapis sacer insertus. Habet crucem et candelabra auricalchi cum duobus aliis candelabris in forma Angelorum, ceteraque necessaria. Nullum habet onus, quod sciam. Ante ardet continuo lampas sumptibus.

A tenor del análisis de las fuentes, resulta imposible determinar de forma inequívoca que la descripción de 1578 aluda a los trabajos de Perino. Es posible que la riada no llegara a destruir por completo la obra del florentino, pues afectó más al lado derecho del templo, pero sí debió quedar severamente dañada, estado que seguramente se agravaría, haciéndose irreversible en los años sucesivos. De haberse conservado dignamente el fresco de Perino, dudo que el cardenal Tonti hubiera encargado proyectar una nueva decoración, por lo que la obra comisionada por Monserrato debía estar prácticamente desaparecida en el cambio de siglo o en un estado de conservación que no permitía siquiera identificar la mano del manierista. La decoración de Antonio Carracci se superpuso al trabajo de Perino, siendo hasta ahora su intervención un eco que tan solo resonaba en el texto vasariano.

A pesar de los distintos infortunios y reformas que sufrió la iglesia en los años sucesivos, las decoraciones del Carracci debían gozar de buena salud hasta bien entrado el siglo XVIII, como informan los testimonios posteriores.³⁷ Afortunadamente, sus trabajos en las citadas capillas han llegado hasta nuestros días, aunque algunos frescos tuvieron que ser restaurados, en ocasiones por manos inexpertas que cercenaron su calidad, y otros sufren severas humedades que amenazan su conservación. Actualmente, la capilla que cobijó la obra de Perino mantiene la advocación de la *Madonna*

della Pace, y está presidida por un lienzo de altar de San José con el niño Jesús, una mediocre obra devocional anónima de principios del Novecento.³⁸ No presenta ninguna conjunción ni armonía iconográfica con los frescos de Carracci que la circun-

dan y que ofrecen diversas escenas de la vida de la Virgen, tratadas con cierta ingenuidad y poca soltura, pues recuérdese que se trató de la primera obra en solitario de un joven que apenas contaba con 20 años.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Archivio Storico Capitolino di Roma (ASC), *Archivio Urbano*, Sezione 2, Liber Secundis, Vascus de Ulloa, c. 98-98v

Documento I.

Die xvii iunii 1542 dominus magister Perinus del Vaga Bonacorsi Florentinus pictor promissit pingere unam capellam sub invocatione Conceptionis domine nostre in ecclesia Sancti Bartholomei de Insula in Urbe posita de novo facta per reverendum dominum Monserratum Inellar procuratorem causarum Romane Curie, videlicet intus secundum designationem in quodam folio subscriptam per eundem dominum magistrum [...] cum imaginibus, videlicet Conceptionis domine nostre beate Marie et [ipsius] prefati domini Monserrati Inellar patroni ipsius capelle [...] altare et ab alio [...] montis serrati cum monte heremitis, et aliis ad similitudinem loci Hispaniarum [...] superius vero cum quatuor imaginibus videlicet Sancti Petri et Santi Iohannis et Sancti Bartholomei et Sancti Amantii confessoris, cum aliis ornamentis a terra usque ad altitudinem dicte capelle etc., colloribus et auro perfectissime et [...] melioribus secundum veram artem accomodatis, foras veros [totam collonam et chapitellum] subtus et supra arcum in tantum quantum [ilegible] et usque ad terram et quali mensura cum ornamentis auri similiter finissimi ac colloribus, necnon debet lustrare expensis eiusdem Perini colonam totam usque ad terram ac restaurare chapitellum seu vasum ipsius collone cum stucho perfeto et durable ad modum marmoris cum auro videlicet in venis foliorum cum omni perfetione, necnon debet depingere totum cancellum ligneum colore viridi cum litteris in cornice ex auro in omni perfetione et omnes imagines debent fieri mani propria ipsius Perini et in aliquo loco concedenti ipsius capelle debet aponi litteras significantes, videlicet 'Perinus faciebat anno' etc., et hec omnia debet

facere per totum mensem novembris [interlinea: proxime futurum], et hec omnia debet facere suis expensis in omnibus et per omnia ipsius magistri Perini, pro pretio et nomine pretii nonaginta quatuor scutorum ad rationem decem iuliorum veteris valoris computandorum pro quolibet scuto in tribus solutionibus, videlicet in principio operis, in medio et in fine, quos quidem xciii scuta promissit pro dicto opere perfecto solvere idem dominus Monserratus Inellar eidem Perino, et ambe partes promisserunt adimplere omnia predicta in dicto tempore etc., pro quibus etc., se etc., in ampliori forma Camere obligarunt, [ilegible] renuntiarunt, iurarunt etc., super quibus etc. Actum Rome, in domo domini etc., presentibus dominis Ferdinando Serralano [ilegible] et Iohanni Bernardino [ilegible] Urbinatensi [ilegible]. Eadem die idem magister Perinus [fu] confessus fuit [interlinea: recepisse] prout in presentia mei testium suprascriptorum in prompta numerata pecunia scuta auri in auro viginti computando [ilegible] xl iulios pro quolibet scuto et [ilegible] quietavit etc., in forma iuris valida [ilegible].

Ita est [ilegible].

[ilegible] Nicolaus Durandus scriptor corrector.

Documento II.

Die 9 augusti 1543 dominus magister Perinus del Vaga retroscriptus confessus fuit recepisse a retroscripto reverendo domino Monserrato patrono retroscripto etc., scuta auri in auro triginta et [unum] unum cruciatum ponderis X cruciatorum Portugalis pro residuo et integro pagamento picture totius [ilegible] et manufacture intus et extra capellam retroscriptam prout in presentia mei etc., recepit et se satisfactum, pagatum et bene contentum vocavit et quietavit eundem reverendum dominum Monserrat Inellar per pactum etc., super quibus etc. Actum Rome, in domo habitationis eiusdem reverendi patris domini Monserrati [...] et in regione [ilegible], presentibus Michaelae Fortes et Antonio Serrano alias Pamplonensi [ilegible] testibus etc.

[ilegible] Nicolaus Durandus scriptor corrector.

Note:

¹ Este artículo es resultado de la investigación llevada a cabo en Roma durante mi estancia predoctoral, siendo posible su redacción gracias a la transcripción proporcionada por los archivistas L. Rambotti (Archivio di Stato, Perugia) y A. Restaino (Archivio di Stato, Roma). Mi reconocido agradecimiento también a mi director, el profesor Benito Navarrete y, muy especialmente, a la profesora G. Saponi.

² *Il polittico di Sant'Erasmus di Perino del Vaga: rilevamento, una proposta didattica, problemi di restauro e di interpretazione*, catálogo de exposición (Génova, Museo dell'Accademia Ligustica, 12 mayo-30 agosto 1982), Génova 1982, pp. 7-10.

³ C. Monbeig Gogel, *Perino del Vaga o "la bontà di disegno"*, en E. Parma (a cargo de) *Perino del Vaga tra Raffaello e Michelangelo*, catálogo de exposición (Mantua, 17 marzo-10 junio 2001), Milán 2001, p. 60.

⁴ E. Parma Armani, *Perino del Vaga. L'anello mancante*, Genova 1997, pp. 188-189.

⁵ De ello informa F. de Holanda, *De la pintura antigua*, ed. J. de Vasconcellos, Oporto 1930, p. 228.

⁶ La decoración de palacios y capillas se convirtió en el resultado de un trabajo colectivo, donde el maestro concebía, proyectaba y diseñaba. Fueron grandes inventores y organizadores, capacidades que garantizaban la calidad y velocidad de los trabajos. G. Saponi, *Maestri, botteghe, équipes nei palazzi romani: Perino del Vaga, Salviati, Vasari e Zuccari*, en "Bollettino d'Arte", vol. especial, 2016, pp. 1-52.

⁷ La *spalliera* fue una de las decoraciones más originales ideadas por Perino, la cual iba destinada a cubrir la pared inferior del *Juicio Final* de Miguel Ángel. L. W. Partridge: *The integration of Perino del Vaga's spalliera with the Sistine altar wall*, en "Abstracts of papers delivered in art history sessions", 35, Los Ángeles 1977.

⁸ Su actividad en este encargo fue meramente proyectual, pues la ejecución quedó en manos de sus ayudantes. Parma Armani, *cit.* (nota 2), pp. 191 y 208. Asimismo, es preciso tener en cuenta también que un año más tarde, en 1543, Perino abordaría, junto a dos colaboradores, la decoración de la *Capilla del Sacramento*, en la antigua basílica de San Pedro. En este caso, el programa decorativo quedaba articulado por una *Santa Cena* y toda una serie de escenas veterotestamentarias que prefiguraban el sacramento de la Eucaristía. B. Agosti: *Novità su Perino del Vaga e la decorazione della Cappella del Sacramento*, en "Bollettino d'arte", 30, 2016, pp. 71-80.

⁹ G. Vasari: *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori*, ed. M. Labò, Florencia 1912, p. 109.

¹⁰ Rome, Archivio Storico Capitolino (ASC), *Archivio Urbano*, Sezione 2, Liber Secundis, Vasculus de Ulloa, c. 98-98v, cfr. Apéndice documental. Documentos I y II.

¹¹ La iglesia se levanta en el emplazamiento del antiguo templo de Esculapio, divinidad romana de la medicina. Se trata por tanto de un lugar sagrado, cuya naturaleza se mantiene en épocas sucesivas, asumiendo el cambio de religiones y soportando el paso de los siglos sin perder su carácter sagrado. Allí existía una representación del dios y la serpiente, su atributo por excelencia, muy venerada y a la que acudían los fieles con asiduidad, de ahí que se pudieran ver exvotos de brazos, piernas, ojos pies, etc. M. Armellini, *Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX*, Roma 1891, p. 760.

¹² Así se recoge en el arquitrabe que cierra la entrada donde se leen los nombres del emperador Otón III y el papa Pascual II. Junto a ellos, la fecha de 1113 sirve de referencia cronológica, pues señala el momento en que se levantaron el pórtico y la torre campanario. El cuerpo de la iglesia data de una época anterior, del año 997, y su fundación se debió a la voluntad del propio Otón, quien quiso rendir homenaje a su amigo, y primer obispo de Praga, Adalberto, a quien se dedicó la iglesia en primera instancia. C. Gerlini y G. Scarfone, *La chiesa di S. Bartolomeo all'Isola*, Roma 1976, p. 73. La advocación compartida con San Bartolomé se debió a la llegada de las reliquias del apóstol a la ciudad de Roma, después de que el emperador las hubiera trasladado desde Benevento hasta Alemania. P. Parsi, *Chiese Romane*, II, Roma 1960, p. 12.

¹³ Armellini, *cit.* (nota 9), p. 762.

¹⁴ La lectura del apellido genera dudas, pues la grafía es compleja y, a pesar de que se repite dos veces en el texto, no queda claro. Podríamos considerar también: Jucellar o Cuellar, esta última menos probable. Era común que los notarios alteraran los nombres o apellidos de comitentes extranjeros por no entenderlos bien o por adaptarlos al idioma propio. Los investigadores que se han acercado al estudio de los procuradores en época moderna tampoco han dejado referencias del susodicho. W. von Hofmann, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, Loescher 1914.

¹⁵ Exceptuando los pagos por los trabajos realizados en el Castel Sant'Angelo, que sí han sido analizados y publicados en R. Bruno, *Perino del Vaga e la sua cerchia a Castel Sant'Angelo*. Roma 1970.

¹⁶ Documentos transcritos en Parma Armani, *cit.* (nota 2), pp. 349-351. Previa y parcialmente publicados en G. Fiocco, *La Cappella del Crocifisso in San Marcello*, en "Bollettino d'arte", VII, 1913, pp. 87-94.

¹⁷ Parma Armani, *cit.* (nota 1), pp. 189 y 351.

¹⁸ La imprenta se introdujo en Cataluña en el año 1473, y en fechas muy cercanas ya se datan las primeras producciones de libros en el ámbito monástico de Montserrat. Desde allí se difundirán estampas de la Virgen entronizada con su hijo en el regazo y ante un paisaje rocoso. La

poderosa divulgación de su culto en el ámbito catalán se vio respaldado por la existencia de un soporte visual efectivo, elocuente y catequético. Todo ello hace plausible la idea de que el propio reverendo español pudiera haber provisto al pintor de alguna imagen, aunque fuera arcaica y de corte devocional, que pudiera servirle de modelo. M. Miralpeix Mestres, *Sobre l'Estampa de la confraria de la cambra angelical de la gloriosa Verge Maria de Montserrat*, en "Revista Dovella", 105, 2010, pp. 14-19.

En una reciente publicación, Patricia Tosini ha atribuido y dado a conocer un lienzo de la *Piedad* de mano de Perino, idéntica a otra autógrafo del pintor que se encuentra en el Hermitage de San Petersburgo. La estudiosa analiza formalmente la pieza y la vincula a su producción con gran acierto, pero por falta de datos, no puede precisar cómo pudo llegar hasta el monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona. Resulta curioso el empleo de soporte de lienzo, algo poco usual, aunque no extraño, pues hacia las piezas más fácilmente transportables, y ya había sido utilizado por el artista en la producción de obras destinadas a algunos soldados españoles que estuvieron en Roma durante el saqueo. P. Tosini, *Sulle tracce di Perino del Vaga in Spagna: la Pietà del monastero di Poblet*, en "Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte", 73, 2018, pp. 283-294, en part. 283 y 293. Eso lleva a considerar que desde un primer momento esta versión de la *Piedad* estuvo pensada para ser transportada. No existe ninguna relación directa entre el Reverendo Monserrato y el monasterio de Poblet, pero éste se encuentra a unos 90 km de la abadía de Montserrat. Quizá el lienzo pudo viajar en su equipaje, o en la de algún eclesiástico próximo a él, pues resulta paradigmática la presencia de una obra del maestro en un lugar tan aislado de la geografía catalana. Existen en España dos copias de esta pintura, una en la Catedral de Pamplona y la otra en la ciudad de Soria, lo que anima a pensar que la obra de Perino existió en España desde antiguo, por lo que debió llegar directamente desde Roma entre los bártulos de algún prelado catalán.

¹⁹ Son los más antiguos testimonios de frescos dedicados al paisaje del Renacimiento romano, datándose entre 1525 y 1527. L. Ravelli, *Polidoro a San Silvestro al Quirinale*, Bergamo 1987, p. 45; A. R. Turner, *Studies in Sixteenth century Italian landscape painting*, Princeton 1959, p. 29.

²⁰ Perino demuestra su interés por los efectos ilusionistas, algo que ya se apreció en sus dibujos preparatorios para los frescos que decorarían el palacio genovés de Andrea Doria. B. Davison, *Drawings by Perino del Vaga for the Palazzo Doria, Genoa*, en "Art Bulletin", 41, 1959, pp. 315-326, en part. 322.

²¹ Durante su segundo *soggiorno* romano, abandona la tendencia que hasta entonces había regido sus composiciones, consistente en disponer las escenas en un espacio al límite entre lo interno y lo externo, empleando fondos

naturales y escasos elementos estructurales de referencia. A. Geremicca: *SAREBBE RIUSCITA INSIEME UN'OPERA*. Per Perino del Vaga a Pisa, in "Studi di Storia dell'Arte", 27, 2016, pp. 93-104, en part. 100.

²² G. Saponi, *Perino del Vaga e i fregi dipinti a Roma alla metà del Cinquecento: Palazzo dei Conservatori, Castel Sant'Angelo, Palazzi Vaticani, Villa Giulia*, en A. Fenech Kroke y A. Lemoine (a cargo de), *Frises peintes. Les décors des villas e palais au Cinquecento*, Roma 2016, pp. 75-93, en part. 83.

²³ Un elocuente ejemplo de este mismo concepto e interés del artista se aprecia en el *Proyecto para la decoración de la fachada de una casa* (Museo del Louvre, inv. 602). F. M. Aliberti Gaudio y E. Gaudio, *Gli affreschi di Paolo II a Castel Sant'Angelo 1543-1548*, II, Roma 1981, p. 122.

²⁴ La imagen más antigua del culto a la Inmaculada en la ciudad se trata de una *Virgen con el Niño*, atribuida a Antoniazio Romano, encargada para la capilla del Cardenal Bessarione, en la Iglesia de los Santos Apóstoles, y realizada entre 1465 y 1467. Su sentido inmaculadista viene determinado por una cartela en el borde inferior donde puede leerse: «CONCEPTA | ABSQUE ULLA LABE». Con este encargo, se confirmaba además el interés del cardenal por la teología escotista, derivada de su relación con Francisco de la Rovere, futuro Sixto IV, quien fue uno de los más activos participantes de la Academia creada en Roma por Bessarione. A. Cavallaro, *Il rinnovato culto delle icone nella Roma del Quattrocento*, en A. Iacobini y M. Della Valle (a cargo de), *L'arte di Bisanzio e l'Italia al tempo dei Paleologi, 1261-1453*, Roma, 1999, pp. 285-299, en part. 286-287 y 291-292.

²⁵ *Romanus Pontifex*, breve del 8 de diciembre de 1479. L. di Fonzo: *Sisto IV carriera scolastica e integrazione biografiche (1414-1484)*, en "Miscellanea Francescana", 86, 2-4, 1986, pp. 1-491, en part. 485.

²⁶ M. Amaturio y P. Castellani, *L'Immacolata Concezione: cicli decorativi a Roma tra Cinquecento e Ottocento*, en *Ianua Coeli*, Roma 2001, pp. 99-113, en part. pp. 100-101.

²⁷ Fue tercer obispo de Como. Ganó fama por la pureza de sus costumbres y por ser un claro ejemplo de virtud cristiana. Tras una estancia en Roma, trasportó reliquias de los apóstoles San Pedro y San Pablo hasta la ciudad de Como, y las depositó bajo el altar mayor de su iglesia. En su lecho de muerte legó el testigo episcopal a Abbondio, actual patrón de la ciudad, con quien le unió una gran amistad. G. Rivelli, *Storia di Como*, I, Milano 1789, pp. 292-294.

²⁸ La llegada de Tiziano a Roma se estima entre octubre de 1545 y junio de 1546. G. Saponi, *Lo specchio di Perino, La biografia di Perino del Vaga nell'edizione delle Vite di Vasari del 1550*, B. Agosti, S. Ginzburg, A. Nova (a cargo de), *Giorgio Vasari e il cantiere de le Vite del 1550*, Venezia 2013, pp. 75-90, in part. 87.

²⁹ Armellini, *cit.* (nota 7), p. 762.

³⁰ El volumen se inicia con la relación de pagos realizados entre 1574 y 1576, manuscritos por el reverendo M. Curtio Franco, canónigo de San Pedro. Roma, Archivio Segreto Vaticano (ASV), *Chiese di Roma*, vol. I, fols. 1-115.

³¹ Todas estas intervenciones tuvieron lugar cuando Giulio Antonio Sartorio, cardenal de Santa Severina, era titular del templo, bajo el pontificado de Gregorio XIII. Las renovaciones que sufrió la iglesia no concluyeron hasta en mandato de Urbano VIII, en 1625, cuando se rehace el techo, el pórtico y la fachada. Armellini, *cit.* (nota 10), p. 764.

³² Sobre las actividades de proteccionismo y mecenazgo llevadas a cabo por el cardenal Antonio Perrenot de Granvela, ver J. Bebavent e M. J. Bertomeu, *Il Cardinale Granvela: tra protezione, mecenatismo e incarico pubblico nel Cinquecento*, en L. Secchi Tarugi (a cargo de), *Mecenanti, artista e pubblico nel Rinascimento*, atti del XXI Convegno Internazionale (Pienza 2009). Firenze 2011, pp. 227-234.

³³ G. Franzino (editor), *Le cose maravigliose dell'alma città di Roma*. Venecia 1588, p. 18.

³⁴ En el siglo XVI hubo tres crecidas que afectaron a la iglesia, en 1530, 1557 y 1598, siendo particularmente dramática la segunda, cuando la furia del agua hizo colapsar la nave derecha y el ábside, provocando ruina también en la cripta. P. A. Sisti, *La basilica di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina*. Roma, Roma 1978, p. 3.

³⁵ Las referencias más antiguas en relación con estos nuevos frescos pueden encontrarse en Mancini (1617-1621) y en Baglione (1642). Rector de la iglesia desde 1608, el Cardenal Tonti debió elegir a Antonio Carracci según consejos y recomendaciones de Guido Reni. El encargo abarcó la ornamentación de tres capillas dentro

del templo: una en la nave de la epístola, dedicada a *San Carlos Borromeo*, y dos en el lado opuesto, dedicadas a la *Pasión de Cristo*, la *Virgen de la Paz* y *San Antonio de Padua*. Esta fue la mayor empresa pública a la que hubo de enfrentarse Antonio Carracci a lo largo de su corta carrera, siendo ejecutada entre 1608 y 1612. Las referidas capillas aparecen igualmente citadas y descritas sucintamente en la *visita pastoral* de 1622, coincidiendo con lo dicho por G. Mancini, *Considerazioni sulla pittura* (manuscrito 1617-21), edición A. Marucchi y L. Salerno, Roma 1956-57, I, p. 220. La capilla ocupada por la advocación mariana sería la misma que en décadas anteriores acogió los frescos de Perino, allí donde Carracci pintó "*diverse historie e figure con molto amore condotte*". C. C. Malvasia, *Felsina pittrice. Vite de pittori Bolognesi*, I, Bolonia 1678, pp. 520-521. La nueva decoración era un alegato a la Virgen que redime a la humanidad del pecado original, incluyendo no sólo escenas relativas a su vida, sino también símbolos de sus virtudes derivados de las letanías. E. Negro, M. Pironcini y N. Roio, *Antonio Carracci*. Manerba del Garda 2007, pp. 144-159.

³⁶ Roma, Archivio Segreto Vaticano (ASV), *Miscellanea*, arm. VII, núm. 111, f. 358-361v^o.

³⁷ «*L'altre tre Capelle dalla parte dell'Evangelio della Maggiore furono parimente dipinti dal sudetto Antonio [Carracci]; e la prima è della Passione, l'altra di Maria Vergine, e l'ultima di San Antonio di Padova, Dove, benché giovane, fece pompa del suo maturo giudizio, particolarmente in quella della Vergine Maria, ch'è la di mezzo*». F. Titi, *Nuovo Studio di pittura, scultura ed architettura nelle chiese di Roma, Palazzo Vaticano, di Monte Cavallo, ed altri*. Roma 1721, p. 60.

³⁸ M. Pupillo, *S. Bartolomeo all'Isola Tiberina. Mille anni di storia e di arte*, Milano 2003, pp. 41-43 y 57-60.

ABSTRACT

El hallazgo de dos documentos inéditos en el Archivio Capitolino de Roma permite ampliar los datos conocidos de la segunda etapa romana del pintor Perino de Vaga. Aunque ya Vasari ofreciera noticias de sus trabajos en la iglesia de San Bartolomeo all'Isola, la desdichada historia del edificio, afectado por importantes riadas a finales del *Cinquecento*, no permitió que trascendieran en el tiempo. Gracias al estudio y análisis de estas fuentes primarias se ofrece aquí la posibilidad de conocer las condiciones y características de una ornamentación al fresco de la que nada se sabía hasta el momento.